

ARHIVA DE FOLCLOR CLUJ – O REALITATE ACCEPTATĂ

Elena HLINCA DRĂGAN*

The Folklore Archive from Cluj – Reality and Acceptance (Abstract)

This paper follows the history of the folklore archive, from birth and growth of archival inclinations, all the way to the present-day institution. The red line lies in the author's ethnomusicological background, allowing her to encompass the paramount width covered by archival materials collected by many means, through multiple methodologies, for the entire existence of ninety years of our Folklore Archive of the Romanian Academy, of which she has been the custodian for 36 years (1966–2002). Beginning with a short outline of musical and choreutical folklore mentions throughout local history, the author is concentrating on the principles at the foundation of several local archival funds or collections, then follows the evolution of every taxonomical effort to them dedicated, to eventually state the present-day structure of the Folklore Archive from Cluj (*FAC/ AFC* in Romanian). Proper attention is being given to the prominence of AFC as the first folklore-tending institution to have offered locally index-based systemic organization of folklore information.

Keywords: folklore archive, ethnomusicology, analytical index, musical genre index, thematic folkloric index.

Cuvinte-cheie: arhiva de folclor, etnomuzicologie, index analitic, index pe genuri și specii muzicale, index folcloric tematic.

Folclorul este domeniul ce se constituie ca un tărâm artistic specific, care are legi proprii de dezvoltare și care este legat de momentele cele mai importante din viața omului și a colectivității din care face el parte. Folclorul poartă urmele trecutului, deci poate fi considerat drept izvor istoric, un letopiseț viu al trecutului. Faptele de folclor cum sunt datinile, poveștile, legendele, cântecele sunt adevărate arhive vii, ce pot da uneori chiar mai multe informații decât documentele scrise¹.

Din istoricul cercetării folclorice se pot distinge câteva perioade sau etape importante pentru evoluția științifică a folclorului. Cei dintâi cercetători ai folclorului au avut în vedere credințele, superstițiile, obiceiurile și literatura populară.

Cea mai veche informație despre existența folclorului românesc o deținem din sec. XIII², informație care atestă prezența unor cântăreți români la curtea regală maghiară a Arpadienilor. În sec. XV, reprezentând faza veche, respectiv în cursul orânduirii feudale, nu existau folcloriști, nici interes explicit pentru folclor, nici metode de cercetare; cronicarii

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Ioan R. Nicola, Ileana Szenik, Traian Mîrza, *Curs de folclor muzical. Partea I*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1963, p. 10.

² *Ibidem*, p. 36.

și călătorii străini prin Țările Române au lăsat simple însemnări asupra folclorului român. Dar până și în pictura murală a vechilor biserici moldovenești sunt însemnate hori, lăutari și instrumente muzicale³. În secolul următor, XVI, circula un cântec lirico-epic intitulat „Cântarea ciobăniței române care și-a pierdut oile (sau caprele) și plângând le caută prin munți”⁴. Fenomenul adaptării unor versuri maghiare la melodii românești a continuat până în secolul al XVIII-lea, circulând în felul acesta cu text bilingv român-maghiar⁵.

Trebuie să amintim și preocupările legate în acea perioadă de dansurile haiducești și păstorești cerute și dansate la curtea regilor și nobililor. De pildă, Balassa Bálint dansează „Călușarul” la încoronarea regelui Rudolf (1572)⁶. O sursă prețioasă de cunoaștere a muzicii populare vechi o constituie colecția de cântece a călugărului franciscan de origine română Ion Caioni (1629–1687), în al cărui *Codex* a notat zece melodii românești (opt de dans⁷, colinda *Cana Galileii* și cântecul liric al voievodesei Lupu. Într-un alt codex numit *Codex Vietoris* muzicologul Romeo Ghircoiașiu întâlnește două melodii românești, *cântec* și *dans valah*⁸, răspândite în perioada răscoalelor curulești la care au luat parte și românii, devenind *cântecul lui Rakoczi*⁹.

Până în secolul al XVIII-lea informațiile despre creația populară au fost reduse, iar notațiile muzicale lipseau cu desăvârșire. Din acest secol folclorul devine sursă de inspirație și pentru literatura scrisă¹⁰. Cele mai importante date le găsim notate în lucrarea lui Franz Sulzer, *Istoria Daciei Transalpine*. Menționează unele genuri, *doină* și *cântec*, precum și instrumente populare. Pentru această perioadă contribuția de seamă a adus-o domnitorul moldovean Dimitrie Cantemir, care în lucrarea sa *Descrierea Moldovei* prezintă amănunțite date despre obiceiurile legate de nuntă, înmormântare și despre cântecele ritual ceremoniale (Papaluga, Chiraleisa, Turca, Vergelatul, Colinda)¹¹.

Secolul al XIX-lea reprezintă, pentru cercetarea folclorului, pragul care desparte lumea și civilizația veche de cea nouă: este epoca de tranziție în care se ciocnește vechiul cu noul¹². În acest interval se conturează trei etape cu particularități diferite. La început culegerile nu au avut un conținut științific, iar melodiile erau „îndreptate”, deci modificate, după bunul plac al culegătorului. Erau notate după auz, sumar, prezentând confuzii cu privire la genuri și la alte aspecte structurale.

Cel dintâi culegător de folclor a fost Anton Pann, care își începe activitatea de culegător al muzicii populare, atât folclor literar cât și muzical, cu colecția *Cântece de stea* (1822), care rămâne cea dintâi culegere populară cu text și melodie notată în psaltichie¹³. Lucrarea cea mai importantă rămâne *Spitalul amorului* (1850–1852), o colecție din șase broșuri cu 293 cântece din toate genurile, atât din folclorul sătesc, cât și din cel orășenesc.

³ *Ibidem*.

⁴ Emilia Comișel, *Folclor muzical*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967, p. 16.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*, p. 17.

⁷ Un dans din cele opt poartă denumirea „Dans din Nireș” publicat în E. Comișel, *op. cit.*, p. 24.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, p. 74.

¹⁰ *Ibidem*, p. 21.

¹¹ *Ibidem*, p. 25.

¹² *Ibidem*, p. 29.

¹³ Ioan R. Nicola, Ileana Szenik, Traian Mîrza, *op. cit.*, p. 38.

Textele sunt notate cu caractere cirilice, iar melodiile în notație psaltică¹⁴. Pentru cele întreprinse, Anton Pann a fost socotit un model viu pentru posteritate¹⁵.

Preocupările culegătorilor de folclor până acum s-au dovedit ne semnificative în evoluția cercetării științifice. Colecțiile apărute până acum nu au fost concepute cu scopuri științifice, ci pentru a servi creării unei muzici naționale. Secolul al XIX-lea pentru cercetarea folclorică reprezintă pragul care desparte lumea veche, civilizația veche, de lumea nouă¹⁶.

Cercetarea folclorică propriu-zisă intră într-o fază nouă la jumătatea secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, când scopul fâțiș, mărturisit, a fost grija pentru salvarea patrimoniului folcloric, scoaterea folcloriștilor din apele diletantismului și formularea unei metodologii adecvate investigării științifice. Trebuiau găsite metode de a aduna, păstra și valorifica întregul material folcloric adunat de-a lungul timpului. În sensul acesta a apărut în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ideea înregistrării sunetelor, când au fost construite aparate de înregistrare precum *fonoautograful* inventat de Charles Cross (1877). Cel mai util aparat inventat în scopul înregistrărilor a fost construit de Thomas Alva Edison (21 XI 1877), numit *fonograf* și folosit până la apariția magnetofonului.¹⁷

Necesitatea înființării unor arhive era tot mai ardentă. În 1920, Ovid Densusianu propune crearea unei instituții, adică înființarea unei arhive pe lângă Academie, care să publice o enciclopedie a poporului român și un atlas folcloric. Împreună cu Nicolae Iorga, ei propun o altă metodă de cercetare, numită *corpusul*.

Necesitatea înființării unor arhive de profil, considerate până atunci „azilele documentelor”, se impunea tot mai mult.

Arhivele care aveau să pună fundamentele cercetării folclorice pe baze științifice la începutul secolului XX au fost „Arhiva fonogramică” de pe lângă Ministerul Cultelor și Artelor, înființată în 1927 sub conducerea prof. George Breazul, iar în 1928, Constantin Brăiloiu întemeiază „Arhiva de Folclor a Societății Compozitorilor Români”.

Activitatea Arhivei Fonogramice se baza pe culegerea melodiilor cu ajutorul fonografului, de către cercetători amatori ce foloseau „un îndrumător” al cărui conținut cuprindea instrucțiuni tehnice de mânăuire a fonogramului. Aceasta a dus la carențe în notarea textelor, dar mai ales a transcrierilor muzicale.

La numai un an, în 1928, ia ființă „Arhiva de Folklore a Societății Compozitorilor Români”, unde culegerile au fost efectuate de specialiști sub înfrumarea directorului ei, Constantin Brăiloiu, după o metodă de cercetare proprie, detaliată în „*Schiță a unei metode de folclor muzical*” din 1931¹⁸, care va sta la baza culegerilor și cercetărilor din țara noastră. Această metodă a fost preluată și de instituții similare din lume, cum este cazul „Arhivei Internaționale de Muzică Populară din Geneva” (Archive Internationales de Musique Populaire, Genève), înființată în 26 aprilie 1944 de către Constantin Brăiloiu împreună cu prof. Eugène Pittard.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, p. 39.

¹⁶ Emilia Comișel, *op. cit.*, p. 29.

¹⁷ Vezi site-ul Emi Archive Trust, *History of recorded music timeline*, articol disponibil pe internet: <https://www.emiarchivetrust.org/about/history-of-recording/> (accesat în: 04.10.2021).

¹⁸ Iordan Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, ediția a III-a, București, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 143.

C. Brăiloiu a desfășurat o rodnică activitate de culegere, sistematizare și publicare a folclorului muzical din întreaga țară. Rămâne cea mai marcantă personalitate a acestei perioade și nu numai. Rigoarea metodologică l-a urmărit toată viața, el acordându-i un interes major, ceea ce îi aduce o recunoaștere universală. Muzicologul francez André Schaeffner îl declară ca fiind „geniul metodei”¹⁹, însușire atribuită datorită principiilor metodologice, principii care au rămas modele de tratare științifică pentru totdeauna și la care am apelat și noi. Nu a fost neglijat nici principiul metodologic al „exhaustivității” cu privire la înregistrarea integrală a repertoriilor individuale locale și zonale, însoțită de documente auxiliare²⁰. C. Brăiloiu, dezvoltând ideile înaintașilor săi Dumitru Kiriac și Béla Bartók, a elaborat o metodă științifică de cercetare a folclorului românesc, publicând studii valoroase care rămân modele de documentare ce se ridică la nivel european și astăzi. Amintesc: *Versul popular românesc cântat, Ritmul copiilor, Giusto silabic, Ritmul aksak, O problemă de tonalitate, Despre o melodie rusă, Pentatonismele la Debussy*²¹.

O valoroasă contribuție pentru această perioadă de început de culegere și înregistrare a cântecelor și-a adus-o D. Kiriac. „Este primul cercetător preocupat de culegerea sistematică a melodiilor populare și de elaborarea unei metode moderne, direcție în care îl precede pe C. Brăiloiu”²². Are însemnate merite în culegerea folclorului românesc, contribuind la „constituirea unui stil național”, întemeiat pe o muzică populară tradițională²³. Trebuie să amintim și numeroase studii publicate sau rămase în manuscris sau publicate postum, cum sunt *Cântece populare românești*, București, Editura Muzicală 1960, 180 p.²⁴.

Întemeietorul folcloristicii muzicale este Béla Bartók, care, prin competența sa de muzicolog și cercetător a reușit să culegă sistematic, cu ajutorul fonografului, folclor maghiar, românesc, slovac, rutean, croat, sârbesc, cu alte cuvinte, de la toate etniile din sud-estul Europei. Datorită lui, interesul pentru folclor s-a ridicat la rangul de știință²⁵. Transcrierile muzicale au fost realizate impecabil, cu o meticulozitate de invidiat, mai apoi clasate după criteriile structurale. A publicat colecții de înalt nivel științific, adevărate capodopere, surse de informare științifică. Ne referim la: *Muzica populară a românilor din Maramureș* (1923); *Cântece populare românești din Comitatul Bihor* (1913); *Melodiile colindelor românești* (1935); *Muzica populară românească* (1967, postum). Studiile lui Béla Bartók sunt adevărate capodopere, mereu surse de informare științifică.

Dacă cele două arhive amintite, cea din 1927 și cea din 1928, erau destinate culegerii melodiilor populare, în 1930 ia ființă în cadrul Academiei Române „Arhiva de Folclor din Cluj”, sub îndrumarea lui Ion Mușlea, dedicată studiului folclorului literar. În culegerea materialelor folclorice se utilizează o metodă diferită de cea obișnuită și anume metoda răspunsurilor la 14 chestionare și 5 circulare. Acestea erau orientate spre cuprinderea

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Constantin Brăiloiu, *Opere IV (Probleme de metodologie)*, București, Editura Muzicală, 1979, p. 81.

²¹ Toate acestea au fost publicate de prof. Emilia Comișel în volumul Constantin Brăiloiu, *Opere I*, București, Editura Muzicală, 1967.

²² I. Datcu, *op. cit.*, p. 51.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Ileana Szenik, *Folclor. Modul de studiu pentru studii universitare prin învățământ la distanță*, Academia de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, 2009–2010, p. 15.

întregii vieți: obiceiuri familiare, obiceiuri de peste an, practici magice, obiceiuri juridice, povestiri etc. Arhiva avea să fie prima instituție folclorică ce a oferit și o organizare a materialului, inventariat sub forma unor indici. Rezultatele obținute ne îndreptățesc să afirmăm că Arhiva avea să pună temeliiile primei etape în promovarea științifică a cercetării folclorice. După înființare, Arhiva a elaborat un plan de lucru, care a fost publicat în primul volum al Anuarului de Folclor (1932), în care Ion Mușlea atrăgea atenția că „cea mai importantă chemare a Arhivei este organizarea unei culegeri cât mai sistematice și mai grabnice a materialului nostru folcloric”²⁶.

O realizare de seamă a Arhivei a fost publicarea Anuarului Arhivei de Folclor în număr de șapte volume, între 1932 și 1945, precum și a numeroase monografii, studii de istoria folclorului, obiceiuri, lucrări de folclor comparat și bibliografia folclorului românesc.

După 1949, Arhiva de Folclor a fost înglobată Secției de Istorie Literară și Folclor a Institutului de Lingvistică în cadrul Academiei R.S.R. În 9 aprilie 1949 se înființează la București Institutul de Folclor prin fuziunea celor două Arhive: Arhiva Fonogramică a Ministerului Cultelor și Artelor și Arhiva Societății Compozitorilor Români, cu un centru de culegere la Cluj. Dacă Institutului din București îi revenea ca sarcină culegerea și studierea folclorului, formarea unor cadre de specialiști, stimularea interesului pentru folclor și îndrumarea întregii cercetări din țara noastră, Centrului din Cluj îi reveneau, pe lângă culegerea și cercetarea folclorului românesc din Transilvania, și culegeri maghiare și culegeri săsești din 1960; toate acestea, pentru a pune în evidență specificul fiecăruia, precum și studierea influențelor reciproce. Colectivul de cercetători al acestui centru era alcătuit din profesorul Ioan R. Nicola, pentru folclorul muzical românesc, Szegő Julia și Jagamas János pentru folclorul muzical maghiar, Faragó József pentru folclorul literar maghiar și Elekes Dénes, coregraf.

În această perioadă au fost efectuate deplasări colective și individuale pe teren. Prima deplasare a avut loc în comuna Mera, o localitate cu populație mixtă, la 29 mai 1949. Au urmat alte deplasări în împrejurimi sau în zone mai îndepărtate, având ca teme: pe urmele lui Béla Bartók în Bihor; folclorul ceangăilor din Moldova; folclorul rutenilor din Maramureș.

Din anul 1964 Arhiva de Folclor din cadrul Institutului de Lingvistică și colectivul de cercetători de artă populară de la secția de Istoria Artei a Institutului de Istorie și Arheologie din cadrul Academiei, Filiala Cluj, fuzionează într-o secție de etnografie și folclor dependentă de Filiala Cluj a Academiei. Conducerea secției a fost preluată de Ion Mușlea, cel care condusese mai bine de trei decenii destinele Arhivei de Folclor. În noua instituție și-au desfășurat activitatea următoarele colective: *etnografie*, prin dr. Nicolae Dunăre și Petru Idu, Tiberiu Graur, Maria Bocșe, Iuliana Șovrea; *folclor literar român, maghiar și săsesc* prin dr. Ion Mușlea, prof. Dumitru Pop, dr. József Faragó, dr. Ion Taloș, Nagy Olga, Vöö Gabriella, Hanni Markel, Ion Cuceu, Virgiliu Florea; *folclor muzical românesc și maghiar* prin Almási István, Virgil Medan, Lucia Iștoc, Gheorghe Petrescu; coregraf Emil Petruțiu; *documentariști* George Sbârcea, Stela Belozarov și Elena Hlinca Drăgan.

²⁶ „Anuarul Arhivei de Folclor”, I, 1932, p. 6–7.

În 1969 constituindu-se Centrul de Științe Sociale Cluj, Secția de Etnografie și Folclor a intrat în cadrul organizatoric al acestuia.

În anul 1975, sub semnul unității dintre învățământ, cercetare, producție, Centrul de Științe Sociale a fost preluat de către Universitatea din Cluj-Napoca, iar colectivul etnografic și coregrafic a fost transferat la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Cercetarea folclorică din această perioadă capătă un caracter mai organizat, pe baza unor planificări mai judicioase. Se continuă tradiția culegerilor de folclor în mod organizat. Se elaborează lucrări monografice și se întocmesc unele corpusuri.

Adevărata împlinire a avut loc în anul 1990, când Sectorul de etnologie și sociologie din cadrul Centrului de Științe Sociale a devenit institut independent sub denumirea de *Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj*, al cărui conducător a fost numit dr. Ion Cuceu, unde și-au desfășurat activitatea următoarele colective: *literar*: dr. Ion Cuceu, dr. Virgiliu Florea, dr. Vöö Gabriella, Hanni Markel, Maria Cuceu, Demeny István, Elena Platon; *colectivul muzical* prin dr. Almási István, Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan; *coregraf* Zamfir Dejeu. Preocuparea întregului colectiv era punerea în valoare și circuitul a întregului tezaur folcloric acumulat de-a lungul atâtor decenii.

În evoluția organizatorică și științifică a arhivei noastre s-au conturat câteva etape. **Prima etapă** a debutat în anul 1949, odată cu înființarea Institutului de Folclor din București, unde cercetarea folclorului românesc s-a făcut alături de cel maghiar și sășesc.

A doua etapă se conturează din anul 1969, când am intrat în cadrul organizatoric al Centrului de Științe Sociale. S-au făcut planificări judicioase, continuându-se tradiția culegerilor muzicale și literare, impunându-se operațiunea de transcriere a pieselor muzicale, dar și a celor literare și a prozei. În această etapă au fost elaborate câteva lucrări monografice: *Folclorul Văii Gurghiului*, *Cultura populară româno-maghiară din zona Meseș-Plopiș* și unele corpusuri: cel al cimiliturilor, Dicționarul tezaur al proverbelor și zicătorilor românești, maghiare și sășești din Transilvania, Basmul despre animale etc.

A treia etapă s-a petrecut începând din anul 1990, când s-a înființat Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj, al cărui conducător a fost numit Ion Cuceu.

Paralel cu îmbogățirea fondurilor documentare ale Arhivei, trebuia să se facă ordine în păstrarea materialelor și punerea în valoare a tuturor culegerilor. O primă acțiune a constat în angajarea unui **custode**, persoană cu studii muzicale superioare care să se ocupe cu organizarea și ordonarea culegerilor (Elena Hlinca Drăgan). În acest sens, au fost comandate dulapuri metalice pentru depozitarea în siguranță a materialelor culese, s-au tipărit fișe de texte pentru înregistrări, fișe de informatori, considerate de Constantin Brăiloiu ca fiind „fișe de stare civilă”²⁷, coli pentru transcrieri muzicale, plicuri, mape etc.

Până în 1966, operațiunea de inventariere a culegerilor era la latitudinea culegătorilor, care completau culegerile în registrele-inventar (cataloge). Fiecărei piese i se întocmise câte o fișă de magnetofon, ale cărei date se regăseau atât în antetele cataloagelor, cât și în fișele pentru alcătuirea indicilor.

Fișele cuprind următoarele date:

Denumirea fondului cu prezentarea numărului de ordine din catalog. **Titlul** – se nota la cântece titlul primului rând melodic, sau al doilea, dacă începea cu „Foaie

²⁷ Constantin Brăiloiu, *Opere IV*, p. 14.

verde”. **Originea** – se nota numele localității și județul. **Numele** culegătorului, data, ziua, luna, anul. **Observații**.

Tot despre o acțiune organizatorică a fost vorba atunci când s-au pus bazele alcătuirii fondurilor. Acestea sunt: **fondul notațiilor după auz**: Fondul auxiliar literar (FAL), Fondul auxiliar muzical (FAM); apoi **fondul înregistrărilor mecanice**: Fondul fonograf (FGR) și Fondul magnetofon (MG). Acum, pe lângă fondurile existente se adaugă unul nou, cel Etnocoreologic, alcătuit din necesitatea cercetării repertoriului de jocuri populare.

Alte fonduri care contribuie la înlesnirea documentării în Arhiva noastră sunt: xerocopiile, copiile manuscriselor etnofolclorice ale lui B. P. Hasdeu, N. Densusianu, Ion Pop Reteganul, Ioan Micu Moldovan și o parte din materialul folcloric din perioadele ardelenale ale secolului trecut. La aceste importante fonduri se adaugă o Fonotecă, cu peste 2600 de benzi, o Fototecă și o Discotecă ce cuprinde 389 discuri.

Operațiunea de **sistematizare** a culegerilor a început la noi în jurul anului 1966, când la conducerea Institutului s-a aflat prof. Dumitru Pop (1966–1969) și a continuat apoi sub conducerea lui Ion Taloș (1969–1985) și, din 1985, a lui Ion Cuceu.

Această operațiune de sistematizare a presupus o ocupație îndelungată și foarte dificilă. La prima vedere părea o îndeletnicire administrativă ce nu putea fi evitată, dar când s-a trecut la sistematizarea culegerilor, părerea s-a schimbat. Dacă preocupările cercetătorilor de-a lungul atâtor decenii au constat în munca de teren, care a însemnat adunarea unui tezaur folcloric, acum se impunea găsirea instrumentelor de investigație care să faciliteze accesul la informație într-un timp mai scurt, prin care să se renunțe la „veșnica răsfoire a cataloagelor”. Materialele culese atunci au fost organizate pe trei sectoare: literar, muzical și coregrafic.

În evoluția organizatorică și științifică a Arhivei, cercetarea folclorului românesc din Transilvania s-a făcut alături de cel maghiar și, din 1960, și de cel săsesc. Datorită numărului mare de culegeri și de înregistrări sistematice, în această perioadă se pun bazele alcătuirii fondurilor ce stau la baza cercetărilor noastre.

Metoda folosită în alcătuirea primului fond al Arhivei noastre a fost aceea a răspunsurilor la chestionare; pentru celelalte fonduri s-a adoptat metoda de cercetare a lui Constantin Brăiloiu, care se referea la culegere, înregistrare și sistematizare.

Pentru organizarea și sistematizarea științifică a materialelor din Arhivă, ne-am folosit de principiile teoretice și metodologice elaborate de Constantin Brăiloiu. Legat de sistematizarea culegerilor, C. Brăiloiu a precizat că este o muncă grea: „criteriile de clasificare nu pot fi niciodată apriorice (bazate pe rațiune). Ele trebuiesc stabilite pentru fiecare material printr-o cercetare amănunțită”²⁸. De aceeași părere este și profesoara Ilona Szenik: atunci când s-a referit la clasarea melodiilor ea declară că aceasta e foarte dificilă din cauza complexității conținutului și din cauza multiplelor ramificații și întrepătrunderi²⁹.

Înregistrările de pe teren au fost trecute în cataloagele și fondurile alcătuite după modalitățile de înregistrare propuse de Constantin Brăiloiu.

Întâiul fond și catalog inventar întocmit a fost cel de **fonograf (FGR)**, cu înregistrări pe 542 cilindri de ceară, începând din 1949–1954. Primele înregistrări le datorăm

²⁸ *Ibidem*, p. 81.

²⁹ Ileana Szenik, *op. cit.*, p. 109.

prof. Jagamas János și cuprind 631 cântece maghiare, apoi 414 cântece românești înregistrate de prof. Ioan R. Nicola, urmate de 8 cântece slovace, 5 cântece săsești, 4 cântece macedonene și 38 cântece țigănești. Ulterior, datorită vechimii și semnelor de uzură a cilindrilor și pentru a-i salva de la deteriorare totală, cilindrii rămași au fost transpuși în 1970 pe benzile de magnetofon 2163–2176 (14 benzi).

În continuare, s-au alcătuit alte două fonduri: **FAL** și **FAM**, pentru care s-au folosit alte tehnici de înregistrare, anume, înregistrarea după auz. **Fondul auxiliar literar (FAL)** cuprinde un bogat izvor de informații referitoare la obiceiurile calendaristice, texte de colinde, de cântece, balade, strigături, descântece, credințe, practici magice, proză populară, ceea ce atestă preocuparea cercetătorilor de a cuprinde în culegeri complexitatea creației populare românești. FAL este fondul cu cele mai numeroase culegeri referitoare la categoriile menționate mai sus. Numărul mare de piese pentru acest fond provine și din faptul că s-a continuat tradiția culegerilor cu elevii, ceea ce a făcut ca sub un singur număr de inventar să fie consemnate multe piese dintr-o specie.

Fondul auxiliar muzical (FAM) cuprinde un număr mai mic de piese, comparativ cu cel literar, datorită gradului de dificultate mai mare în notarea melodiilor.

Un alt principiu teoretic al lui Constantin Brăiloiu după care ne-am orientat a fost acela care se referea la obiectivitatea culegerilor. C. Brăiloiu acorda o importanță primordială cercetării de teren și înregistrării sonore a materialului; afirma că numai mașina este obiectivă și numai reproducerea ei este întregă și netăgăduită³⁰.

Din 1953 au fost introduse magnetofane pentru acțiunea de culegere, înregistrare și transcriere. Înregistrarea pe bandă magnetică este indispensabilă, asigurând consemnarea exactă a fenomenului folcloric. Astfel s-a constituit, alături de cele trei fonduri descrise, un **fond de magnetofon (MG)** cu 2663 benzi și 18 cataloage cu cele mai multe producții folclorice din toate genurile.

Arhiva dispune și de un **fond de casete** cu 146 înregistrări efectuate de studenții de la Facultatea de Litere din Baia Mare, sub conducerea prof. Viorel Rogoz. Mai păstrăm: un **fond de informatori**, un **fond al discurilor achiziționate**, un **fond de fotografii**, un **fond de manuscrise donate Arhivei de foști cercetători**.

În 1975, sub semnul unității dintre învățământ, cercetare, producție, cercetarea folclorică capătă un caracter mai organizat, pe baza unor planificări mai judicioase, continuându-se tradiția culegerilor cu magnetofonul în mod temeinic. În urma înregistrărilor cu acest aparat, producțiile folclorice literare, muzicale, informațiile legate de obiceiuri, proză etc. au sporit mult, ceea ce a dus la obligativitatea transcrierii lor, impunându-se chiar o normă de transcriere. Se dorea tot mai mult aflarea unor categorii ale clasificării. De aceea, dacă genul literar cu cele trei categorii ale sale, epic, liric și dramatic se interferează cu folcloristica muzicală, atunci acesta poate fi folosit drept criteriul de bază al clasificării³¹.

Prin definiția genului muzical propusă de Traian Mârza m-am convins că alegerea făcută de mine de a sistematiza materialele folclorice după *genul muzical* a fost cea mai corectă: „Genul folcloric muzical este o grupare de creații deseori sincretice, unite printre

³⁰ Constantin Brăiloiu, *Opere IV*, p. 36.

³¹ Traian Mârza, Ileana Szenik, *Curs de folclor muzical. Partea a II-a. Genuri și repertorii, vol. 1*. Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 1969, p. 4.

ele prin caracterul asemănător stilului compozițional și structurii lor, dar și prin funcția pe care o îndeplinesc în viața social-culturală a oamenilor. Deci componentele definitorii ale genului muzical sunt: unitatea tematică, unitatea structurală și unitatea funcțională³².

Trebuie să subliniem că în susținerea hotărârii de a sistematiza materialele folclorice după criteriul *gen* au stat și studiile elaborate de prof. I. Szenik și Tr. Mârza. „Se subliniază despre clasificarea melodiilor că este domeniul în care munca de arhivă se îmbină cu propriu-zisa muncă științifică, căci clasificarea îndeplinește concomitent un rol practic și unul științific³³”.

Sistematizarea fișelor întocmite a presupus o operațiune îndelungată și foarte dificilă, de care m-am ocupat integral.

În folcloristică, clasificarea s-a impus ca o necesitate metodologică, ca un instrument de lucru indispensabil studierii creațiilor populare.

Primul pas în încercările de sistematizare s-a făcut cu întocmirea unei „*evidențe a culegerilor pe localități*”, realizată prin contribuția întregului colectiv. Ea s-a alcătuit prin completarea fișelor ce însumau culegerile pe genuri inițial stabilite. Aceste genuri au fost: *proză, obiceiuri și credințe, cântece vocale rituale și nerituale, melodii instrumentale de joc, specii mărunte*. O atare evidență orienta cercetătorul într-o oarecare măsură în aflarea informației dorite, dar nu în totalitate. Această presistematizare nu a satisfăcut interesele cercetătorilor și în plus acumularea cunoștințelor teoretice a impus perfecționarea metodelor de clasificare. S-a hotărât întocmirea a doi indici: unul **pe localități** și unul **tematic**.

Constantin Brăiloiu, în legătură cu sistematizarea transcrierilor, a precizat că este o „muncă grea. Criteriile de clasificare nu pot fi niciodată apriorice (bazate pe rațiune), ele trebuiesc stabilite pentru fiecare material printr-o cercetare amănunțită³⁴”.

În alcătuirea **indicelui pe localități**, ne-am lovit de unele inadvertențe ce impuneau îndreptarea lor imediată. Din 1949 până prin 1973–1974, încadrarea satelor s-a făcut după împărțirea teritorială de atunci, pe raioane și regiuni, după *Dicționarul istoric al localităților din Transilvania*, vol. I–II, 1964–1968. Unele sate erau desființate și înglobate în altele cu denumirea schimbată, sau a fost păstrată denumirea în limba maghiară. După noul *Indicator al localităților* din 1974, gruparea fișelor s-a făcut după noua împărțire teritorială, pe sate, comune, județe.

Un alt indice și cel mai important care a stat în atenția noastră a fost **cel tematic**, pe **genuri și specii**, ce trebuia să adune toate înregistrările muzicale și literare din cele patru fonduri, într-o mare sistematică.

Am început cu completarea unor fișe standard în care am notat aceleași date ca în catalogul fondului în care a fost integrat. Am utilizat termenul de „informator” dat de Constantin Brăiloiu celui ce a furnizat date legate de piesa înregistrată.

Indicele tematic a indicat numeroase probleme în alcătuirea lui. Dificultatea a constat în faptul că obiceiurile de mare complexitate ceremonială au oferit cercetătorilor numeroase posibilități de consemnare diferită a fenomenului. În ceea ce privește orânduirea pe genuri, ne lovim de nesfârșita varietate a termenilor tehnici întrebuințați

³² *Ibidem*, p. 5.

³³ Ilona Szenik, *op. cit.*, p. 16.

³⁴ Constantin Brăiloiu, *Opere IV*, p. 81.

pentru unul și același lucru. „De la un capăt la altul al teritoriului românesc întâlnim aceleași genuri muzicale, însă numirile lor se schimbă de la o provincie în provincie, de nu din sat în sat”³⁵.

Criteriile de gen în care am încadrat culegerile nu au fost impuse de noi, am utilizat formularea genului propusă de culegător și înscrisă în catalogul inventar, dar în susținerea hotărârii de a sistematiza materialele folclorice după criteriul „gen” au stat și studiile elaborate de Iona Szenik³⁶ și Traian Mârza³⁷.

Valorificarea materialelor culese de-a lungul anilor reprezintă o altă etapă în procesul de sistematizare. Au fost alcătuite câteva corpusuri precum: *Corpusul cimitudinilor*, *Corpusul proverbelor și zicătorilor*, *Corpusul obiceiurilor agrare românești*, *Tipologia melodică și ritmică a cântecelor de copii*, *Corpusul basmelor animaliere*.

Au fost publicate: *Tipuri melodice ale cântecelor de cunună la seceriș*, *Cântece de cătănie* vol. I-II, *Tipuri melodice ale cântecului de nuntă din Transilvania*, *Aspecte ritmice și melodico-metrice ale strigăturilor la nuntă*. Au mai fost publicate și tipologizate melodiile de colinde din Arhiva noastră în volumul *Colinda în Transilvania. Catalog tipologic muzical*, autori prof. Iona Szenik și Ioan Bocșa³⁸.

Toate aceste lucrări, precum și altele, fac dovada muncii asidue și devotate, cu profesionalism, a cercetătorilor din Arhiva de Folclor Cluj.

TABEL SINOPTIC AL INDICELUI TEMATIC

I. FOLCLORUL OBICEIURILOR

1. Folclorul vieții de familie

1. Nașterea și botezul

- a. Informații
- b. Credințe și practici magice

2. Repertoriul copiilor

- a. Cântece formule
- b. Cântece legate de joc
- c. Jocuri de copii
- d. Ciufulituri
- e. Frământături de limbă
- f. Creații integrate obiceiurilor
- g. Numărători
- h. Formule de eliminare

3. Cântece de leagăn

- a. Informații

³⁵ *Arhiva de folclor a societății compozitorilor români*, 1931, p. 14. Constantin Brăiloiu, *Schiță asupra unei metode de folclor muzical*. Extras din revista „Boabe de grâu”, anul II – nr. 4, București, Editura Societății Compozitorilor Români, 1931, p. 33–54 (vezi I. Datcu, *Dicționarul etnologilor români*, 2006).

³⁶ Ileana Szenik, *op. cit.*, p. 107.

³⁷ Traian Mârza, Ileana Szenik, *op. cit.*, p. 4–5.

³⁸ Iona Szenik, Ioan Bocșa, *Colinda în Transilvania. Catalog tipologic muzical*, vol. I-II, Cluj-Napoca, Fundația Culturală TerrArmonia, Qual Media, 2011.

- b. Cântece vocale
- c. Cântece instrumentale
- 4. Cântece de recrutare, cătănie și război
 - a. Informații
 - b. Cântece vocale
 - c. Cântece instrumentale
- 5. Repertoriul nunții
 - a. Informații
 - b. Cântece vocale
 - c. Orații
 - d. Strigături
 - e. Repertoriu instrumental
 - Cântece
 - Jocuri
 - Marșuri
- 6. Repertoriul înmormântării
 - a. Informații
 - b. Cântece rituale
 - c. Semnale instrumentale
 - d. Bocete
 - e. Verșuri
 - f. Priveghiul
 - Cântece
 - Cântece instrumentale
 - Jocuri

2. Folclorul datinilor și sărbătorilor de peste an

- 1. Sărbători de iarnă
 - a. Crăciun
 - b. An Nou
 - c. Bobotează
 - d. Sf. Ion
- 2. Obiceiuri de iarnă
 - Steaua
 - Turca
 - Sorcova
 - Vergelul
 - Strigarea peste sat
 - Viflaimul
 - Colindatul
 - Colinde
 - Orații
 - Mulțămite
 - Urări

3. Sărbători și obiceiuri de primăvară, vară, toamnă

- Arat
- Semănat
- Secerat
- Cules
- Păpărușe
- Sângeorz

4. Repertoriul păstoresc

5. Obiceiuri legate de viața individuală și de familie

- Înfrățitul
- Popelnicul
- Lioara
- Șezătoarea
- Claca
- Târguri
- Hramuri

II. FOLCLORUL NEOCAZIONAL

1. Genul recitativului epic

- a. Cântece epice – balade

2. Genurile liricii neocazionale

- a. Doine și cântece propriu-zise
 - Relatări
 - Cântece propriu-zise
- b. Cântece istorice
- c. Romanțe
- d. Cântece semipopulare

3. Muzica de joc

- a. Cântece vocale de joc
- b. Strigături la joc
- c. Țăpărituri
- d. Jocuri și melodii instrumentale de joc

4. Organologie populară

- a. Informații
- b. Repertoriul instrumental

5. Proză populară

- a. Basme
- b. Legende
- c. Povești, povestiri, fabule
- d. Snoave, anecdote, glume
- e. Întâmplări adevărate și superstițioase
- f. Pățanii, amintiri, evocări
- g. Memorate

6. Spiritualitate populară

- a. Descânțece și practici magice
- b. Credințe și practici magice
- c. Practici magice

7. Știință populară

- a. Meteorologie populară
- b. Medicină populară
- c. Cunoștințe istorice
- d. Cunoștințe ecologice
- e. Rituri de construcție
- f. Alimentație

În procesul de sistematizare, cercetătorii Arhivei de Folclor Cluj au avut preocupări permanente de a îmbogăți fondurile Arhivei prin culegeri sistematice și publicări de studii unice în conținut, prin care au sprijinit organizarea și sistematizarea producțiilor folclorice. Ținând cont de indicațiile prețioase date de Béla Bartók și Constantin Brăiloiu cu privire la clasificarea melodiilor după gen, cercetătorul etnomuzicolog István Almási a propus un model de fișă analitică valoroasă și unică prin conținutul ce viza analiza elementelor structurale ale cântecului. Acestea au fost cuprinse într-un studiu intitulat *Considerații preliminare asupra sistematizării Arhivei de muzică populară* publicat în AMET pe anii 1968–1970³⁹. Autorul propune tipărirea unui formular în care se notează date legate de identitatea cântecului: numărul și fondul din care provine, localitatea, județul, zona. Se mai completează elemente legate de morfologia cântecului popular: numărul de silabe, gruparea versurilor, rime, ritm, mod de execuție, tempo. Elementele structurale propuse pentru a fi analizate sunt: incipit (adică, notarea primului rând melodic), conturul melodic al fiecărui rând din cântec, cezurile fiecărui rând, formă, ambitus, sistemul tonal-modal, cadența și nucleul, observații. Autorul a mai amintit în studiu rolul indicilor care oferă aflarea imediată și sigură a oricărui cântec, iar în cazul fișelor de analiză reușim să avem la îndemână totalitatea elementelor structurale ale cântecului⁴⁰. În finalul studiului autorul propune multiplicarea fișelor în șase exemplare, motivând că în felul acesta avem la îndemână totalitatea elementelor structurale ale cântecului. Prin studiul propus, legat de sistematizarea materialului de muzică populară din arhivă, se urmărește găsirea rapidă și sigură a oricărei melodii existente în inventar și „ne asigură o imagine de ansamblu asupra celor mai importante componente ale cântecului”⁴¹.

A urmat o altă propunere pentru clasificarea producțiilor folclorice muzicale. Profesoara Ileana Szenik și cercetătoarea Lucia Iștoc au publicat un studiu vast și cuprinzător intitulat *Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale*⁴². Studiul a fost

³⁹ István Almási, *Considerații preliminare asupra sistematizării Arhivei de muzică populară*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1968–1970”, Cluj, 1971, p. 437–448.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 446.

⁴¹ *Ibidem*, p. 445.

⁴² Ileana Szenik, Lucia Iștoc, *Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale*, în „Anuarul de Folclor”, V–VIII, 1984–1986, p. 305–352.

conceput pentru clasificarea tipologică a genurilor vocale cu formă strofică culese în Transilvania și aflate în fondurile Arhivei de Folclor Cluj (AFC) și ale Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” (ACC), dar și pentru materialele publicate în colecțiile de folclor transilvănean. Acestea sunt enumerate în nota 16 a studiului.

Loc. _____	Academia R.S.R.–Filiala Cluj	Nr.
Jud. _____	Secția de folclor	
Zona _____	Melodii vocale Fișă analitică	
Incipit _____	_____	Specia _____
Contur _____	_____	Funcția _____
Cozuri _____	_____	Titlul _____
Forma _____	_____	Nr. silab. _____
Ambitus _____	_____	Grup. vers. _____
Sist. t-m. _____	Cadența	Rime _____
Nucleu _____	_____	Ritm _____
Obs. _____	_____	Mod de exec. _____
		Tempo _____

I P. Cluj 1969-9244, 30.000 ex.

Fișă analitică propusă de István Almási pentru analiza elementelor structurale ale cântecului

Deși existau metode de clasificare precum cea lexicală (ordonare de tip dicționar), clasificare gramaticală care are în vedere toate elementele morfologice (melodie, ritm, vers), autoarele propun o clasificare tipologică ce poate stabili, în domeniul circulației melodiilor, tipurile general răspândite sau cele cu o circulație restrânsă⁴³.

Din studiul autoarelor aflăm că în clasificările tipologice bazate pe elementul melodic există diferite puncte de vedere în privința ierarhizării criteriilor. Criteriul de prim ordin al clasificării este profilul melodic. Melodiile au fost transpuse conform principiilor notării relative. Una din noțiunile cu care se operează în clasificare este registrul care poate fi grav, mediu, acut și hipergrav. Entitatea cu care se operează în clasificare este rândul melodic.

Pentru o orientare mai ușoară și mai metodică s-a alcătuit un catalog al transcrierilor în care sunt prezentate transcrieri muzicale, nu pe fișe, ci după cotele din fondurile înregistrate.

La ora actuală Arhiva de Folclor parcurge o nouă etapă în procesul de sistematizare a culegerilor și anume digitalizarea întregului material existent, prin care ni se prezintă date mai amănunțite, mai complete și mai cuprinzătoare legate de bogăția materialului folcloric din Arhivă.

⁴³ *Ibidem*, p. 333.

